

Javob: Spam

Bu funksiya avval kirish matnini oldindan sozlangan TF-IDF yordamida vektorlashtiradi, keyin o'rgatilgan logistik regressiya modeli yordamida bashorat qiladi va nihoyat bashoratni odam o'qiy oladigan tarzda bizga chiqarib beradi.

Xulosa

Ushbu tajriba logistik regressiya oddiy yondashuv bilan ham matnni tasniflash uchun kuchli vosita ekanligini ko'rsatadi. "SMS Spam Collection" ma'lumotlar to'plamidan foydalanib, biz 97,6% aniqlikka erishdik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Elov B., Alayev R., Aloyev N. (2024). Tematik modellashtirishning zamonaviy usullari. *Digital transformation and artificial intelligence*, 2(1), 8–16. Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i12>
2. Elov.B., Alayev N. Matnlarini tematik modellashtirish va tasniflash usullari. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy-amaliy jurnali. Vol. 3 No. 12 (2023). 263-276
3. Elov B., Aloyev N., Yuldashev A. (2023). SVD va NMF metodlari orqali tematik modellashtirish. O'zbekiston: til va madaniyat (Kompyuter lingvistikasi), 2023, 2(6). 55-66
4. Alghamdi, R., & Alfalqi, K. (2015). A Survey of Topic Modeling in Text Mining. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 6(1). <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2015.060121>
5. Tao, R., Wei, Y., & Yang, T. (2021). Metaphor Analysis Method Based on Latent Semantic Analysis. *Journal of Donghua University (English Edition)*, 38(1). <https://doi.org/10.19884/j.1672-5220.202010087>
6. Darmalaksana, W., Slamet, C., Zulfikar, W. B., Fadillah, I. F., Maylawati, D. S. adillah, & Ali, H. (2020). Latent semantic analysis and cosine similarity for hadith search engine. *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 18(1). <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.V18I1.14874>
7. Ke, Z. T., & Wang, M. (2022). Using SVD for Topic Modeling. *Journal of the American Statistical Association*. <https://doi.org/10.1080/01621459.2022.2123813>
8. Churchill, R., & Singh, L. (2022). The Evolution of Topic Modeling. *ACM Computing Surveys*, 54(10). <https://doi.org/10.1145/3507900>

AutoCAD ЁРДАМИДА ЧИЗМА БАЖАРИЩДА ОНГЛИЛИК ВА ИЛМИЙЛИК ПРИНЦИПЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ (“ТУТАШМАЛАР” МАВЗУСИ МИСОЛИДА)

*Дилшодбеков Ш.Д. – Тошкент давлат транспорт университети
Информатика ва компьютер графикаси кафедраси
Доценти, PhD*

- Мақолада геометрик яшашларни аналитик тахлил қилиш орқали мавзуни тўлиқ ёритиш усули “тутаשמалар” мавзуси мисолида кўрсатилган.

Бундай усулдан фойдаланиб ўқувчи ва талабаларга мавзунини тўлиқ тушунтириши олиш мумкин.

Калим сўзлар: *Auto CAD, айлана, туташма, эллипс, гиперболо.*

Ключевые слова: *Auto CAD, окружность, сопряжение, эллипс, гиперболо.*

Keywords: *Auto CAD, circle, made, ellipse, giperbola.*

Маълумки, автомобил, телефон, кема ёки турмуш буюмларини кўрганимизда уларнинг сиртларини силлиқлиги кўзга ташланади. Бундай ясашига сабаб биринчидан ҳаракатдаги буюмларга аэродинамик ва дизайн талаблари қўйилса, турмуш буюмларига хавфсизлик ва дизайн талаблари қўйилади. Буюмлардаги бундай бизга ёқимли силлиқликлар аввалом бор уларнинг чизмаларида бажарилади. Ҳарқандай буюм сирти маълум қонуний сиртлар йиғиндисидир. Бу сиртлар қўйилган талабларга қараб, бир-бири билан кесишиши ёки бири-бирига синмасдан силлиқ ўтиши мумкин. Бундай талаблар чизмаларда геометрик ясашлар орқали амалга оширилади. Ўқиш жараёнида биз талабаларга асосан циркул ва чизғич ёрдамида айланалар, тўғри чизиқлар ва айланалар билан тўғри чизиқлар орасидаги туташма турларини ўргатамиз.

Бу жараёнда талабалар айланаларга уринма ва нормаллар ўтказиш, ундан маълум масофада жойлашган нуқталарнинг тўплами сингари тушунчаларга дуч келадилар ва улар орқали маълум зарур геометрик ясашларни амалга оширадилар. Ҳозирги замон ахборот технологияларининг жумладан автоматик чизиш дастурларининг пайдо бўлиши ва уларнинг ўқиш жараёнида бевосита фойдаланилиши талабаларнинг геометрик ясаш усулларини ўрганишига эҳтиёж сездирмаяпти. Чунки бундай ясашлар чизма дастурларида, хусусан оммавий тус олган Auto CAD дастури ёрдамида бир зумда бажарилади. Ҳақиқатан ҳам балким эндиликда туташмалар бажариш учун ҳожат бўладиган геометрик ясашлар усулларини билишга эҳтиёж бўлмай, улар ортиқча бир иш бўлиб қолгандир? Баъзи пессимист ўқитувчилар “агар электр энергияси ўчиб қолса нима бўлади?” деган аргументни кўрсатадилар. Бу асосий аргумент эмас бундай фикрлаш албатта нотўғридир. Энг асосий хавф талабаларнинг билимсиз қолишидадир. Бу ҳол бугунги кунда асосий муаммодир.

Агар бу муаммога диққат билан қаралса бу айтилган камчиликларни шу дастурларнинг ўзларининг ёрдамида юқотибгина қолмай балки бир неча марта самарали томонга ўтказиш имкониятлари мавжуд эканлигини пайқаш мумкин. Бунинг учун проектив геометрия ёки математикани ёрдамга чақириилса янада самаралироқ бўлиши мумкин. Тасвирий санъат йўналишида чизма геометрия проектив геометриянинг бир шохобчаси бўлишига қарамай унинг баъзи элементларидангина фойдаланилади. Лекин математика ҳозир ҳамма олий таълим муассасалари мутахассисликларда жумладан санъат йўналишида ҳам ўтилади. Шунинг учун геометрик ясашлар фақатгина график усуллар билан ясаиб қолмасдан балки математик аппарат орқали амалга оширилса дидактиканинг онглилик ва илмийлик тамойиллари ошиғи билан бажарилади. Бу айтилганларни чизмачилик курсининг “Геометрик чизмачилик” бўлимига тегишли “Туташмалар” мавзуси мисолида кўриб чиқайлик. Туташма

дейилганда бир сиртнинг иккинчи сирт билан бевосита ёки учинчи воситачи сирт орқали синмасдан силлиқ туташishi тушунилади. Бундай ясашларни амалга ошириш учун аввало икки чизик орасидаги туташмаларни ясашни ўрганиш зарур. Бу албатта биринчи галда тўғри чизик билан тўғри чизик, айлана билан тўғри чизик ва айлана билан айлана орасидаги содир бўладиган туташмаларни ўрганишдан бошланади. Айланалар орасидаги туташмаларни ясашларни кўриб чиқайлик. Икки айлана учинчи воситачи айлана ёрдамида бир-бири билан ташқи, ички ва аралаш турдаги туташмалар буйича силлиқ туташishi мумкин. Бу мавзуни тўла қонли ўрганиш учун уни хартаграфлама текшириш яъни тадқиқот қилиш зарурдир. Масалан, туташма бажариш учун берилган айланалардан баробар масофада жойлашган нукта яъни воситачи айлананинг марказини топиб белгилаш зарур. Сўнгра шу марказдан бу икки айланага берилган радиусдаги уринма айлана ўтказилади. Энди воситачи айланалар тўпламини кўриб чиқайлик. Бунинг учун воситачи айланаларнинг марказлар тўпламлирини кўриб чиқайлик.

Ташқи туташма. Воситачи айлана берилган икки айланани уларга ташқи томонидан урингани холда туташтирса буни ташқи туташма дейишади.

Мисол. Радиуслари R_1 ва R_2 га тенг бўлган ва марказлари мос равишда координаталар ўқларининг бошида яъни $O_1 \equiv O$ да ҳамда X ўқи буйича ундан a масофада жойлашган O_2 марказли икки айлана берилган бўлсин (1-расм), яъни:

$$X^2 + Y^2 = R_1^2 \quad (1)$$

$$(X - a)^2 + y^2 = R_2^2 \quad (2)$$

1-расм

(1) ва (2) айланаларга ташқи уринувчи радиуси R -га тенг айлананинг маркази қуйидагича аниқланади:

$$X^2 + Y^2 = (R_1 + R)^2 \quad (3) \quad R - \text{параметр}$$

$$(X - a)^2 + y^2 = (R_2 + R)^2 \quad (4)$$

(3) дан R ни параметр деб қабул қиламиз. (3) ва (4) ни биргаликда тизим қилиб ишлаб, уни (3) даги R парметрдан озод қилсак (1) ва (2) ни ташқи

туташтирувчи айланалар марказларининг тўпламини акс этдирувчи эгри чизиқнинг тенгламасига эга бўламиз, яъни

$$(R_1 - R_2)x^2 + (R_1 - R_2)y^2 - ax - \frac{a^2 + (R_1 - R_2)^2}{2} = 0 \quad (5)$$

Хосил бўлган бу иккинчи даражали тенгламани унинг инвариантлари орқали текшириб (5) эллипс эгри чизиғи эканлигини аниқлаймиз, яъни

$$AC - B^2 > 0 \quad \text{ёки} \quad (R_1 - R_2)^2 a > 0$$

Иккинчи мисол. Бунда ҳам 1-расмда қўлланилган усулдан фойдаланилади. Берилган (1) ва (2) айланаларга ички уринувчи айланалар марказларининг тўплами аниқлансин. Воситачи айлана берилган икки айланани ўз қучоғига олган холда уриниб уларни туташтирса бундай туташма ички уриниш ёки ички туташма дейилади, яъни

$$X^2 + Y^2 = (R_1 - R)^2 \quad (6) \quad R - \text{параметр}$$

$$(X - a)^2 + y^2 = (R_2 - R)^2 \quad (7)$$

(6) дан R ни параметр деб қабул қиламиз. Энди (6) ва (7) ни тизим қилиб ишлаб, уларни (6) даги R параметрдан озод қилсак, берилган (6) ва (7) ни ички туташтирувчи айланалар марказларининг тўплами хосил бўлади, яъни

$$4((R_2 - R_1)^2 - a^2)x^2 - (R_1 - R_2)^2 y^2 + 4a(a^2 - (R_1 - R_2)^2)x - (a^2 - (R_1 - R_2)^2) = 0 \quad (8)$$

(8) ни иккинчи даражали тенгламаларнинг инвариантлари орқали текшириб, унинг гипербола эгри чизиғи эканлигини аниқлаймиз, яъни:

$$AC - B^2 < 0 \quad \text{ёки} \quad (R_1 - R_2)^2 - a^2 < 0$$

Энди аралаш туташма, яъни берилган айланаларнинг бирига ташқи, иккинчисига эса ички уринувчи айланаларнинг марказлари тўпланининг тенгламасини тузамиз:

$$X^2 + Y^2 = (R_1 + R)^2 \quad (9) \quad R - \text{параметр}$$

$$(X - a)^2 + y^2 = (R_2 - R)^2 \quad (10)$$

(9) ва (10) ни тизим қилиб ишлаб, уларни (9) даги R параметрдан озод қилсак, қуйидаги иккинчи даражали тенгламага эга бўламиз:

$$((R_2 - R_1)^2 - a^2)x^2 - (R_1 - R_2)^2 y^2 - a(R_1 - R_2)^2 x - (R_1 - R_2)^4 = 0 \quad (11)$$

(11) - гипербола чизиғининг тенгламасидир, чунки:

$$(R_1 - R_2)^2 < a^2$$

Шундай қилиб, айланалар орасидаги туташмаларни ясалишини аналитик усулда талқин қилиб чиқдик. Агар талаба туташманинг тўлиқ мазмунига тушуниб етмаса яшашларни математика тилига табиийки ўтказа олмайди. Туташмалар бундай талқин қилинганда анънавий равишдагидек фақат туташманинг радиуси, маркази ва туташув нуқталари тушунчалари билангина чекланиб қолинмайди. Талаба энди туташмага чуқурроқ ва кенгроқ назар солади. Унинг чегараси қаергача бориши ва туташтирувчи айлананинг марказлар тўплами қандай чизикни ҳосил қилиши ҳақида қўшимча маълумотларга эга бўлади. Бу маълумотлар талабаларда туташмалар ҳақида тушунчаларни кенгайтиради ва кейинчалик лекало эгри чизикларини ва сўнгра сиртларни бир-бири билан туташтириш усулларини ўргатишда мустахкам асос бўлиб хизмат қилади. Булардан ташқари туташмаларни ўргатишга бундай ёндашиш биринчи марта тавсия қилиниб, у компьютер графикасидаги формализмни онглийлик ва илмийлик тамойиллари билан тўлдириш билан бирга талабаларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиради.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Autodesk. (2022). *AutoCAD User Guide 2022*. Autodesk Inc. <https://www.autodesk.com>
2. Bessonov, A. N. (2019). *Descriptive geometry and computer graphics in engineering education*. Moscow: Academia.
3. Karimov, D. R., & Abdullayev, O. T. (2021). Integrating analytical geometry methods in teaching CAD-based design. *Journal of Technical Education and Innovation*, 5(3), 44–52.
4. Norkulov, A. S. (2020). Application of geometric modeling principles in engineering graphics teaching. *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)*, 10(6), 87–94.
5. Tursunov, F. M. (2023). Didaktik yondashuvlar orqali chizma geometriya fanini o'qitish samaradorligini oshirish. *Oliy ta'lim muammolari jurnali*, 4(2), 112–119.
6. Dilshodbekov, Sh. D. (2025). *AutoCAD yordamida chizma bajarishda ongliylik va ilmiylik prinsiplarini ta'minlash omillari*. Tashkent State Transport University Conference Proceedings.
7. Gorbachev, I. V. (2018). Mathematical foundations of computer-aided design. *Computer-Aided Design and Applications*, 15(4), 562–573.
8. Yusupov, B. K., & Mamatov, S. N. (2022). Using projective geometry in teaching engineering graphics. *Modern Science and Education*, 3(1), 99–107.
9. Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan. (2020). *Geometrik va grafik fanlarni o'qitish metodikasi bo'yicha davlat standarti*. Tashkent: Oliy ta'lim nashriyoti.
10. Voronov, P. A. (2021). Enhancing cognitive competence in computer graphics learning. *Engineering Education Research Review*, 6(1), 23–35.